

ADAPTAÇÃO MARGINAL EM COROAS METAL FREE SOBRE IMPLANTE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 01/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10283935

Raphael De Lima Pereira

Luiza Bernardes

Giovanna Dehon

Orientador(a): Gabriel Almeida

RESUMO

O tratamento de implante requer conhecimentos sobre outras áreas, até mesmo que vão além da odontologia tendo em vista que doenças sistêmicas devem ser controladas para o sucesso momentâneo e a longo prazo do tratamento. Para que não haja falhas e devido isto, faz-se necessário o conhecimento. A adaptação marginal é um ponto crucial do tratamento pós osseointegração, no contato dos tecidos moles com os materiais protéticos que erroneamente selecionados podem levar ao fracasso do implante. Desta forma a seleção de material implica no tratamento, logo o cirurgião dentista deve ter conhecimento dos materiais a serem confeccionados as peças protéticas. Com o avanço da tecnologia que facilita a observação das dimensões mais precisas, que proporcionam qualidade de reprodução e conseqüentemente, adaptação destas peças,

de modo que não agrida os tecidos moles peri-implantares e nem gere doenças periodontais.

ABSTRACT

Implant treatment requires knowledge about other areas, even beyond dentistry, considering that systemic diseases must be controlled for the momentary and long-term success of the treatment. so that there are no failures and because of this, knowledge is necessary. Marginal adaptation is a crucial point in post-osseointegration treatment, in the contact of soft tissues with prosthetic materials, which incorrectly selected can lead to implant failure. Therefore, the selection of material implies treatment, so the dental surgeon must have knowledge of the materials to be used to make the prosthetic parts. With the advancement of technology that facilitates the observation of more precise dimensions, which provide reproduction quality and consequently, adaptation of these pieces, so that it does not harm the peri-implant soft tissues or generate periodontal diseases.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente a busca constante pela alta estética, tem sido habitual dentro de todos os consultórios odontológicos, e a partir desta grande demanda, pesquisas para estabelecerem novas tecnologias de tratamento, com o intuito de satisfazer o paciente de forma funcional quanto estética¹.

As cerâmicas podem ser observadas em todo nosso dia a dia como por exemplo: vasos sanitários, pias, pratos e inclusive em peças de computadores. Porém esta porcelana feldspática é utilizada dentro dos consultórios odontológicos, no entanto são especialmente tratadas para que possam atingir as propriedades desejadas². Com o propósito de gerar resistência a cerâmica foi empregado a ela dissilicato de lítio para que possa suportar toda a carga mastigatória e manter sua qualidade estética e funcional³.

Com o resultado desta fusão a literatura nos demonstra que, a combinação de cristais de dissilicato de lítio (SIO₂ – LIO₂). Junto com a cerâmica Feldspática, demonstrou-se em um resultado superior ao esperado tornando-se um ótimo material. Em comparação a metalocerâmica, pois que infelizmente fixa exposto seu cinto metálico, não agradando esteticamente ao paciente⁴.

Alguns estudos demonstram que a margem adequada para se posicionar e cimentar uma cora varia de 2,5mm a 3mm, sendo sob implante contudo devemos observar a altura da margem gengival deixada pela instalação do implante, pois pode levar a uma inflamação peri-implantar levando a falha da cimentação e a falha do implante, tudo irá influenciar no sucesso do tratamento nível de cimentação, nível de gengiva e profundidade do implante inserido no osso⁵.

Têm-se como objetivo esclarecer as principais causas de falhas nas próteses sob implantes seja por: doença periodontal, por más adaptações, excesso de material não removido, até mesmo a falha no posicionamento do implante, má adaptação do implante gerando uma peri-implantite, efeitos adversos pós cirúrgicos por conta de fatores sistêmicos e má adaptação em relação coroa *Metal Free* com o periodonto. E elucidar pontos chaves que possam contornar tais deficiências e impasses.

3. REVISÃO DE LITERATURA

Periodontia

Segundo (Ong 1998), as doenças periodontais tem uma imensidade de causas e prejuízos, que levam à danos na cavidade bucal sendo elas de grau leve até graves, todas elas induzidas pelo acúmulo de biofilme, ou seja, uma má higiene bucal pode levar a um periodontite⁶.

Lundgren, Rylander e Laurell (2008), demonstraram que há pacientes que são propícios a gerar as doenças periodontais, sendo eles fumantes e diabéticos que geram danos aos fatores sistêmicos, que levam a alteração

do pH bucal, levando a um ambiente no qual a doença cárie se prolifera rapidamente, logo o tratamento deve ser frequente higienizando bem a cavidade bucal, fazer o uso de fio dental e evitar fumo e alimentos ricos em carboidratos e açúcares⁷.

Uma das partes mais importantes estudadas pela periodontia é o ligamento periodontal que é constituído por um tecido conjuntivo especializado que tem uma espessura média de 0,2 mm que fica entre o meio do dente e no osso alveolar, sua função é manter unido o dente junto ao osso da maxila/mandíbula e garantir resistência para que tudo fique bem conectado junto as fibras colágenas, para que esse dente não sofra nem um tipo de movimentação quando está em função mastigatória ou não. Eventualmente quando este ligamento e estas fibras estão rompidos leva-se a mobilidade dentária (CARRANZA; NEWMAN, 1997)⁸.

As doenças que atingem o periodonto doentio podendo ser elas: Gengivite, Periodontite Crônica, Periodontite Agressiva etc. Essas doenças periodontais são evolutivas iniciando-se sempre pela gengivite onde não há perda de óssea, no entanto quando se alcança o estágio de periodontites ocorre a perda óssea, que afeta o emprego do implante, dificultando de inúmeras maneiras o tratamento do implante, pois é crucial que haja suporte ósseo para que o tratamento do implante atinja o sucesso sem intercorrências alguma (Niklaus P., Jan Lindhe 2018)⁹.

Implantodontia

Na implantodontia Segundo (Gustavo Adolfo Terra Quezada, et al.), para conseguirmos um bom resultado estético e próximo ao natural sabe-se que precisamos de um correto manuseio dos tecidos moles, além da importância da forma, o limite cervical, o contorno, o perfil de emergência da prótese implanto-suportada a qualidade e a quantidade de mucosa peri-implantar. Sendo assim alguns fatores pré cirúrgicos devem ser realizados, um adequado planejamento para cada paciente, analisando

sempre: linha do sorriso, suporte labial, simetria facial, tipo de componentes protéticos a serem usados e contorno futuro da restauração final¹⁰.

Segundo (Heitz-Mayfield. et al.), o resultado composto para uma boa terapia peri-implantar consiste em: longevidade do implante com ausência de bolsa periodontal, com sangramento concomitante a sondagem, pressão e sem supuração, além de não haver mais perda óssea. Se todos esses critérios fossem satisfeitos pode-se presumir que nenhuns outros cuidados além da manutenção não cirúrgicas seriam necessários, portanto, considerando assim um tratamento bem sucedido. Podemos afirmar que estando a parte periodontal saudável, temos então que pensar na parte do implante, pois o mau posicionamento do implante pode resultar em uma dificuldade na solução protética, como também pode facilitar na perda da estabilidade tecidual¹¹.

Na parte cirúrgica, devemos ter em mente a técnica empregada, a estabilidade óssea da crista, os fatores do desenho do implante. É bem aceito pelos clínicos que o osso estável com remodelação inferior a 0,2mm por ano é uma medida do sucesso do tratamento (Panassolo R de D.)¹².

A estabilidade óssea embora óbvia, deve ser ressaltada pois a estabilidade óssea da crista garante a função do implante e a longevidade do mesmo. Há duas situações em que o implante deve estar o mais estável possível : implantes na zona estética, porque a consequência da migração marginal peri-implantar como resultado da perda óssea marginal tem grande influência na estética da restauração, pois resulta na exposição da margem da coroa, recessão dos tecidos moles e perda da papila; implantes curtos (isto é, implantes com comprimento de 4,0 a 7,5mm), eles tendem a perder uma porcentagem maior de contato osso-implante em comparação com os de comprimento padrão, o que pode afetar ao resultados a longo prazo(Tortamano Neto, Pedro *et al.*,2004)¹³.

Citando (Kinane et al., 2006) é de suma importância uma análise minuciosa sobre o paciente como um todo, obtendo informações sobre a saúde sistemática do paciente e o estado do meio bucal, do mesmo, no caso de um paciente tabagista, diabéticos, com osteoporose e osteopenia e aqueles tais quais fazem o uso dos bisfosfonatos. Para que haja um bom plano de tratamento visando o sucesso total da fase de osseointegração do implante até a melhor adaptação marginal da coroa, buscando sempre um plano de tratamento para cada paciente¹⁴.

Prótese

O tratamento reabilitador Prótese sob Implante é considerado um “divisor de águas”, pois para aqueles pacientes que perderam seus dentes, sendo apenas um elemento, dois elementos ou até mesmo uma perda total de uma arcada dentária podem ser reabilitados pela prótese sob implante, devolvendo função e estética ao paciente (Dinato JC, Polido WD.,2001)¹⁵.

No entanto deve-se considerar vários fatores para este tratamento, pois ele necessita de bons fatores sistêmicos, que o paciente tenha e mantenha uma higiene bucal mesmo perante as perdas dentárias portando uma boa saúde bucal e de uma qualidade óssea adequada para adaptar o implante, pois sem esses fatores torna-se difícil ou até mesmo inválido este tratamento (Oliveira A. Erika et al, .2007)¹⁶.

A reabilitação protética está em comunhão com a oclusão, tal qual tem a importância de funcionalidade e estética, sendo necessário a harmonia entre estes dois fatores, que afetam de diversas formas o paciente, como por exemplo: fala, mastigação, deglutição. Logo haja um problema nesta relação, ocasionará danos ao sistema digestivo pois não é feita a mastigação correta do alimento, podendo leva o paciente a alimentos mais “fáceis” de mastigar como os carboidratos, alimentos ricos em sacarose gerando uma hiperglicemia, casando uma possível diabetes. Além do risco de aumento de cáries, obesidade, hipertensão (Morita *et al*, 2006; Osterberg *et al*, 2010)¹⁷⁻¹⁸.

Essa má associação pode gerar apneia do sono, devido a esta, provocando uma alteração na respiração, provocando falta de oxigênio sendo capaz de gerar um AVE (Acidente Vascular Encefálico). Também por conta desta desarmonia é provável que suceda uma DTM (Disfunção Temporomandibular), causando dores na face, conta de um excesso de função de um único lado muscular da face e desgaste do disco de articulação, estalos e chegando a nível crítico, um desgaste ósseo que pode levar a um ato cirúrgico para a solução (Lavie, 2014; Turp & Schlinder, 2012; Ragnarsson, *et al*, 2004)¹⁹⁻²⁰⁻²¹.

Enfatiza (Pegoraro, 2013), para uma boa reabilitação faz-se todo um exame clínico, físico e anamnese, com foco na obtenção de todas as informações sobre o paciente. Para que não haja intercorrências no tratamento de reabilitação, verificando desde o formato do dente natural, a inclinação da arcada, linha do sorriso, dimensão vertical de oclusão, relação cêntrica, máxima intercuspidação habitual, espaço interoclusal, dimensão vertical de postura²².

4. DISCUSSÃO

As doenças periodontais tratam-se de gengivites e periodontite, classificadas em. Gengivites “Inicial: que possui a placa bacteriana e logo tem sua reação de inflamação sendo o sinal dela mais evidente o edema.”, “Precoce: quando ocorre uma inflamação mais intensa que aumenta o acúmulo de exsudato, sendo assim atingindo e comprimindo as capilares dificultando a resposta imune.” (Page *et al*, 1976)²³. A partir das seguintes classificações são consideradas as periodontites, classificadas em “Estabelecida: que é caracterizada por bolsa periodontal, sangramento a sondagem, início de perda óssea.” (Reynolds *et al*, 1977)²⁴. Enfim a doença alcança seu estágio “Avançado: no qual há todos os fatores supra citados, no entanto à retração gengival acompanhada por uma perda óssea muito grave levando o acúmulo de cálculo e uma possível perda dentária” (Berglundh, T. *et al*,) ²⁵.

Faz-se um adendo aos fatores modificadores das doenças periodontais, que influenciam no tratamento de implante os fatores relacionados à perda óssea não são muito claros na literatura e existem diferenças neles os mais importantes são: Doença periodontal prévia, Doença sistêmica associada, Tabaco, Higiene oral, Sobrecarga oclusão, Localização e tamanho do microgap, Relação implante-coroa, Sistema de implante.

- **ALGUNS DOS PRINCÍPAIS FATORES COMPLICADORES NAS DOENÇAS PERIODONTAIS QUE COMPROMETEM A TERAPIA-IMPLANTAR**

I. Diabetes Melito

Nas palavras de Evanthia, L. *et al.* (2011)²⁶. Pacientes possuem a diabetes melitos (tipo 1 e 2) fazem parte do grupo de risco para doenças periodontais, pois devido a hiperglicemia ocorre a produção de AGEs levando a produção de glicação que faz interação AGE-RAGE, que se indica a quantidade de carboidratos está em excesso levando a uma reação oxidante ERO, que influencia diretamente no processo inflamatório intenso, que prejudica no reparo tecidual e acelera na perda de tecido. Logo agrava-se mais rápido o processo da doença periodontal.

II. Tabagismo

O hábito de fumar gera diversos danos sistemáticos e na cavidade bucal, que afeta o sistema imunológico, vasoconstrição e na microbiota bucal. Levando a alteração do pH bucal trazendo o processo de desmineralização dentaria, sangramento fácil, formação de cálculos vendo a perda ósseas, além de afetar a cicatrização pode levar além de uma periodontite grave, gengivite ulcerativa necrosante até chegar ao nível de câncer bucal (BIZZARRO *et al.*, 2013)²⁷.

III. Osteoporose e Osteopenia

A osteopenia é o início da perda da massa/densidade óssea sendo um processo indolor, acometendo ambos os sexos, porém o sexo feminino quando atinge a menopausa pela diminuição do estrogênio que está relacionado ao processo de remodelação e reparação óssea, no entanto pode também ser por: Hereditariedade, deficiência de vitamina D e etc. Osteoporose é a fase latente do processo de perda, atingindo todos ossos do corpo. Dentro da periodontia causará a reabsorção alveolar, ossos da maxila e mandíbula. Auxiliando nas infecções periodontais, e há também pacientes que fazem o uso dos bisfosfonatos que podem gerar osteonecrose (Khosla *et al.*, 2007)²⁸.

O objetivo do tratamento é restabelecer um periodonto saudável, para que haja o sucesso do tratamento implantar, entretanto em casos de grandes perdas ósseas faz-se necessário o enxerto e para observar a qualidade óssea de ser realizado os exames de imagem, tomografia e panorâmica, vale ressaltar que são relatados caso de grande perda óssea que impossibilita o tratamento, tal qual requer um bom osso para que haja a estabilidade óssea garantindo o sucesso do tratamento (Aparna IN. *et al.*, 2012)²⁹.

Existem no mercado uma gama de diferentes tipos de implantes, e eis a problemática cada um deles tem seu tratamento de superfície, material que é feito, técnica cirúrgica e na reabilitação que pode ser parafusada ou híbrida aparafusada/cimentada (Esposito M. *et al.*, 2014 / Linkevicius T. *et al.*, 2011)^{30,31}.

O perfil de emergência é muitas vezes ignorado, no entanto é de suma importância que ele esteja estabelecido principalmente para implantes subcrestal de forma que não haja um acúmulo de placa bacteriana, além disso observa-se que o posicionamento da prótese se mantenha no ângulo cujo não deve ultrapassar 25° graus, evitando assim uma perda óssea e uma peri-implantite (Natan W. 2021)³².

O tipo de pilar a ser integrado depende de toda uma sequência de análises, para que possa ser selecionado corretamente: se o implante está em uma posição tridimensional ideal ou alterada, região anterior ou posterior, material, biocompatibilidade, nível marginal, forças oclusais, estética e etc. Esta análise é denominada de árvore de decisão (Linkevicius T. *et al*, 2012)³³.

No processo de instalação dos pilares protéticos são de prevalência os pilares personalizados, ou seja, um pilar feito de acordo com a necessidade, estando ele em uma área anterior sendo uma área estética, estudos indicam que o uso do pilar angulado em 25° graus é de bom tom e a nível subgingival de 0,5mm, antes de ser posicionado o pilar definitivo, uma réplica de plástico ou cera deve ser estabelecida para que haja um perfil de emergência adequado. Em região posterior os pilares são personalizados com uma margem supragengival de 1mm e sem retenções. A região posterior é uma área que não requer muita estética e sim um bom e resistente material tendo em vista as forças oclusais a serem suportadas (Linkevicius T. *et al*, 2011)³⁴.

O material de restauração deve apresentar a biocompatibilidade e seu efeito no meio bucal, a zircônia e o titânio são os mais procurados, no entanto cada um deles possui suas próprias características de biocompatibilidade. Titânio versus Zircônia, nas restaurações feitas de titânio apresentam as seguintes características: Força e Resistência a distorções, já os de zircônia apresentam estas mesmas características, porém, há dúvidas sobre a sua resistência, no entanto a zircônia apresenta uma melhor resposta referente aos tecidos moles: falta de adesão bacteriana e adesão de células de tecidos moles, esta falta de adesão da placa bacteriana e boa adesão de células são relatada como uma característica exclusiva deste material, além disso em comparação ao titânio que em sua instalação, não é tão estético pois sua cor sobressai na mucosa e com o tempo pode pigmentá-la permanentemente (Sailer I. *et al*, 2009, Van Brakel R. *et al*, 2011)^{35,36}.

Existem também os materiais: Dissilicato de Lítio e Cerâmica de recobrimento, as restaurações de dissilicato de lítio são indicadas em restaurações supragengivais pois podem gerar a falha do implante caso ela esteja subgengival logo deve ser polida e não gazeada, por conta do seu fator de rugosidade da superfície. Já a cerâmica de recobrimento é o material que tem o maior fator de rugosidade que gera acúmulo de placa bacteriana inflamações dos tecidos moles, logo é indicado apenas para restaurações supragengivais, no entanto para restaurações subgengivais deve-se ter uma base de outro material que não gera danos como: a zircônia e titânio (Park SE. *et al*, 2007, Jung RE. *et al*, 2008)^{37,38}.

A zircônia em si apresenta como um dos melhores materiais e pode ser polida, maquiada, glazeada e recoberta de cerâmica. Além de que com o passar do tempo sua exposição pode ser benéfica gerando: remineralização e aumento do volume de tecidos moles (Harada K. *et al*, 2016, Linkevicius T., 2017)^{39,40}.

5. CONCLUSÃO

Baseado sob livros, artigos e revistas científicas, o paciente deve estar estabilizado perante suas condições sistêmicas em prol do sucesso do tratamento e o Cirurgião Dentista deve ter conhecimento sobre estas além de também visar a parte protética do tratamento pois ela também pode levar a falha. Logo após a busca pelo mais indicado material buscando uma boa adaptação faz-se jus a zircônia que é de fato o material melhor indicado para uma adaptação marginal saudável seja subgengival ou supragengival pois ela possui boas características que se adequam bem aos tecidos moles de forma que não cause danos, agradando a estética e traz consigo, recursos exclusivos perante aos outros materiais. No entanto ela como todos os outros materiais tem suas indicações. Em restaurações o revestimento de dissilicato de lítio é um ótimo material que pode suportar forças oclusais, que a zircônia revestida com cerâmica feldspática não suportaria. Logo podemos seguir uma linha de raciocínio para se chegar em sua indicação sendo a sua localização

(anterior e posterior). Na área anterior a zircônia revestida de cerâmica feldspáica é a opção esteticamente mais agradável.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. GOMES JC. ESTÉTICA EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA. 1st rev. ed. Curitiba Paraná: EDITORA MAIO; 2004. 474 p. 28 vols.
2. SANTOS LM, PARREIRA GG. CERÂMICAS ODONTOLÓGICAS conceitos e técnicas: inter-relação cirurgião-dentista/técnico em prótese dentária. 1st rev.ed. SÃO PAULO: Livraria Santos; 2005. 238 p. 1 vol.
3. ANDRADE OS. PROTOCOLO PARA LÂMINADOS CERÂMICOS. Rev. Dental Press Estética 1ª Ed. São Paulo: p.9-19. DEZEMBRO; 2004.
4. KINA Sidney, *et al.* HISTÓRICO E PERSPECTIVAS DA ODONTOLOGIA ESTÉTICA ADEVIS. JOÃO CARLOS GOMES. ESTÉTICA EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA. Ed.1ª. PARÁNA: editora maio; 2004.p. 429-442.
5. Blanco J, *et al.* EFEITO DA ALTURA DO PILAR NO NIVÉL ÓSSEO DO IMPLANTE INTERPROXIMAL NA CICATRIZAÇÃO: Um ensaio clínico randomizado. Clin Oral Implants Rev 2018.p.108-117.
6. Ong, G. (1998) Periodontal diseases and tooth loss. International Dentistry Journal 48(3 Suppl 1), 233-228.
7. Lundgren, D., Rylander, H. & Laurell, L. (2008). To save or to extract, that is the question. Natural teeth or dental implants in periodontitis susceptible patients: clinical decision-making and treatment strategies exemplified with patient case presentations. Periodontology 2000 47, 27-50.
8. CARRANZA, F.A.; NEWMAN, M.G. Periodontia Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 832p. Cap. 1, p.11-58: O Periodonto Normal. 1997.
9. Niklaus P. Lang, Jan Lindhe. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 6ª Ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Cap. 20 editora Guanabara Koogan, 2018.
10. Quesada GAT, Rizzardi M, Franciscatto LJ, Arrais FR. CONDICIONAMENTO GENGIVAL VISANDO O PERFIL DE

EMERGÊNCIA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTE. Saúde (Sta. Maria), de 2014 citado 16º de outubro de 2023

11. Panassolo R de D. Planejamento em Implantodontia: Relato de caso clínico. PECIBES [Internet]. 10º de setembro de 2018 [citado 16º de outubro de 2023];4(1)
12. Heitz-Mayfield, LJA , Salvi, GE , Mombelli, A , Loup, PJ , Heitz, F , Kruger, E , Lang, NP . “Terapia peri-implantar de suporte após tratamento cirúrgico anti-infeccioso de peri-implantite: sobrevida e sucesso em 5 anos” . *Clin. Oral Impl. Res.* 29 , 2018 , 1 – 6
13. Tortamano Neto, Pedro; Camargo, Luiz Otavio Alves; Veiga, Jose Lupi da. “Critérios clínicos de estabilidade inicial e qualidade óssea para o carregamento imediato de implantes osseointegrados”. *ImplantNews; 1(1): 61-66, jan.-fev. 2004.*
14. Kinane, D.F., Peterson, M. & Stathoupoulou, P.G. (2006). Environmental and other modifying factors of the periodontal diseases. *Periodontology* 2000 40, 107–119
15. Dinato JC, Polido WD. Implantes ósseointegrados: cirurgia e prótese. São Paulo: Quintessence, 2001.
16. Almeida, Erika Oliveira de; Freitas Júnior, Amilcar; Pellizer, Eduardo Piza.(2007). “Restaurações cimentadas versus parafusadas: parâmetros para seleção em prótese sobre implante”. *Innov. implant. j., biomater. esthet. (Impr.)*.
17. Morita I, Nakagaki H, Kato K, et al. Relationship between survival rates and numbers of natural teeth in an elderly Japanese population. *Gerontol Assoc.* 2006;23:214–218.
18. Osterberg T, Dey DK, Sundh V, et al. Edentulism associated with obesity: a study of four national surveys of 16,416 Swedes aged 55-84 years. *Acta Odontol Scand.* 2010;68(6):360–367.
19. Lavie L. Oxidative stress in obstructive sleep apnoea and intermittent hypoxia—Revisited—The bad ugly and good: implications to the heart and brain. *Sleep Med Rev.* 2014;20:27–45.
20. Turp JC, Schindler H. The dental occlusion as a suspected cause for TMDs: epidemiological and etiological considerations. *J Oral Rehabil.* 2012;39:502–512.

21. Ragnarsson E, Eliasson ST, Gudnarson V. Loss of teeth and coronary heart disease. *Intern J Prosthodont*. 2004;17:441–446.
22. Pegoraro LF, Araújo C dos RP, Bonfante G, Conti PCR. Prótese fixa: bases para o planejamento em reabilitação oral. 2013 ;[citado 2023 out. 20]
23. Page, R.C. & Schroeder, H.E. (1976). Pathogenesis of inflammatory periodontal disease. A summary of current work. *Laboratory Investigations* 34, 235–249.
24. Reynolds, J.J. & Meikle, M.C. (1997). Mechanisms of connective tissue matrix destruction in periodontitis. *Periodontology* 2000 14, 144–157.
25. Berglundh, T., Liljenberg, B. & Lindhe, J. (2002a). Some cytokine profiles of T-helper cells in lesions of advanced periodontitis. *Journal of Clinical Periodontology* 29, 705–709.
26. Lalla E, Papapanou PN. Diabetes mellitus and periodontitis: a tale of two common interrelated diseases. *Nat Rev Endocrinol*. 2011 Jun 28;7(12):738-48. doi: 10.1038/nrendo.2011.106. PMID: 21709707.
27. BIZZARRO, S.et al. Subgingival microbiome in smokers and non-smokers in periodontitis: An exploratory study using traditional targeted techniques and a next-generation sequencing. *J Clin Periodontol*,v. 40, n.4, p. 483-92, 2013
28. Khosla, S., Burr, D., Cauley, J. et al. (2007). Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw: report of a task force of the American Society for Bone and Mineral Research. *Journal of Bone and Mineral Research* 22, 1479–1491.
29. Aparna IN, Dhanasekar B, Lingeshwar D, Gupta L. Implant crest module: A review of biomechanical considerations. *Indian J Dent Res* 2012; 23:257-263.
30. Esposito M, Ardebil Y, Worthing HV. Interventions for replacing missing teeth: Different types of dental implants. *Cochrane Database Syst Rev*.2014; (7):CD003815.
31. Linkevicius T, Sedienè O, Vindasiutè E, Linkevicius L. A technique for making impressions of deeply placed implants. *J Prosthet Dent* 2011; 106:204-205.

32. Natan W. A importância do perfil de emergência na colocação do implante. *J Multidiscipl Dent*. 2021 Jan Apr;11(1):151-8.
 33. Linkevicius T, Sedienè O, Vindasiutè E, Linkevicius L. The influence of implant placement depth and impression on the stability of an open tray impression coping. *J Prosthet Dent* 2012; 108:238-243.
 34. Linkevicius T, Sedienè O, Vindasiutè E, Linkevicius L. the influence of margin location on the amount of undetected cement excess after delivery of cement-retained implant restorations. *Clin Oral Implants Res*. 2011;22:1379-1384.
 35. Sailer I, Philipp A, Zembic A, Pjetursson BE, Hammerle CH, Zwahlen M. A systematic review of the performance of ceramic and metal implant abutment supporting fixed implant reconstructions . *Clin Oral Implants Res*. 2009;20:4-31.
 36. Van Brakel R, Cune MS, Van Winkelhoff AJ, Putter C, Verhoeven JW, Van der Reijden W. Early bacterial colonization and soft tissue health around zirconia and Titanium abutments; An in vivo study in man. *Clin Oral Implants Res*. 2011;22:571-577.
 37. Park Se, DJ da silva, Weber HP, Ishikawa-Nagai S. Opitical phenomenon of peri-implant soft tissue . part 1 , Spectro photometric assessment of natural tooth gingival and peri-implant mucosa. *Clin Oral Implants Res*. 2007; 18:569-574.
 38. Jung RE, Holderegger C, Sailer I, Khraisat A, Suter A, Hammerle CH. The effect of all-ceramic and porcelain-fused-to-metal restorations on marginal peri-implant soft tissue color: A randomized controlled clinical trial. *Int J Periodontics Restorative Dent*. 2008; 28:357-365.
 39. Harada K, Shinya A, Gomi H, Hatano Y, Shinya A, Raigrodski AJ. Effect of accelereted aging on the fracture toughness of zirconia. *J Prosthet Dent*. 2016; 115:215-223.
 40. Linkevicius T. The novel desing of zirconium oxide-base-screw-retained restoration, maximizing exposure of zircônia to soft peri-implant tissues. Clinical Report after 3 years of follow-up. *Int J Periodontics Restorative Dent*. 2017; 37:41-47.
-

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade do Grande Rio “Professor José de Souza Herdy”, como parte dos requisitos parciais para obtenção do grau de bacharel em Odontologia.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!